

TA'LIM JARAYONDA BO'LADIGAN PEDAGOGIK XATOLARNI YECHISH YO'LLARI

Tadjibayeva Shoxida Abdurazakovna

falsafa doktori (PhD) University of science and technologies "Ijtimoiy fanlar" kafedrası
v.b.dotsent shoxida.axmedova.1981@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115397>

***Annotatsiya.** Pedagogik jarayonda nizolardan chiqib ketish usullaridan mohirona foydalanish uchun, tabiiyki, nazariy asosda nizo o'sish dinamikasi va uning barcha tarkibiy qismlarini yaxshi bilish kerak bo'ladi. Zero, nazariy bilimlarsiz nizoli vaziyatning mohiyatini tushunish va uni hal qilishning to'g'ri yo'llarini topish mumkin emas.*

***Kalit so'zlar:** nizo, ta'lim muassasasi jamoat joyidir, achchiqlanish, norozilik va asabiylashish, do'stona suhbat.*

Kirish. Jahonda va mamlakatimizda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini yangi mohiyatda tashkil etish, pedagogik metodlar va texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish va usullarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Binobarin, ta'lim-tarbiya jarayonida barkamol insonni shakllantirish orqali mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, ishchan, g'oyaviy e'tiqodli, ma'naviyati yuksak, pok vijdonli shaxsni kamol toptirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim muassasalari nafaqat ta'lim jarayoni, balki bir-biri bilan muloqot qiladigan, bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'lgan mutlaqo boshqa odamlarning guruhdagi o'zaro ta'siridir. Bunday o'zaro ta'sir jarayonida ko'plab nizoli vaziyatlar yuzaga keladi, ishtirokchilar va umuman ta'lim muassasasi ushbu ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishning turli usullariga intiladi.

Tadqiqotning metodologiyasi va obyekt. Nizoli vaziyat ob'ektlariga qarab to'rtta asosiy bosqichga ajratish mumkin: "o'qituvchi-o'quvchi", "o'qituvchi-ota-ona", "o'qituvchi-rahbariyat", "o'qituvchi-o'qituvchi"

Nizo – bu ikki yoki undan ortiq sub'ektlar o'rtasidagi istaklar, manfaatlar, qadriyatlar yoki idroklarning kelishmovchiligi tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy o'zaro ta'sir shakli [3, 3-bet]. Boshqacha qilib aytganda, nizo ikki yoki undan ortiq sub'ektlarning o'zaro ta'siridagi vaziyatdir. Shunday qilib, ulardan birining manfaatlarini, idroklarini, qadriyatlarini yoki istaklarini qondirishda oldinga qadam qo'yish ikkinchisi yoki boshqalar uchun orqaga qadam bo'lishini anglatadi.

Agar u o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yuzaga kelsa, bu o'quv faoliyatining pasayishiga olib keladi va o'quv jarayoni natijalarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. "O'qituvchi-ota-ona" qarama-qarshiligi uchinchi shaxsga - o'quvchiga zarar etkazishi mumkin. "O'qituvchi-o'qituvchi-rahbariyat" tuzilmasidagi keskin vaziyat ko'pincha o'qituvchining kasbiy charchashiga olib keladi [4, 15-bet].

A.G.Isayevaning fikricha, pedagogik nizoning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatilgan:

- Tomonlarning turli ijtimoiy darajalari. Unga ko'ra, tortishuvdan samarali chiqish yo'lini topish jarayoni sezilarli darajada qiynlashadi.

- Vaziyatga turlicha qarashlar. Ko'pincha o'qituvchi har doim ham raqibni tushuna olmaydi va u o'z navbatida his-tuyg'ularga dosh berolmaydi.

- Tashqi kuzatuvchilarning mavjudligi. Maktab jamoat joyidir. Har qanday vaziyat esa o'quvchilar uchun yaqqol o'rnatilgan bo'ladi. O'qituvchi nizoga kirishganda buni doimo yodda tutishi kerak. O'qituvchi har qanday sharoitda ham ta'lim jarayoniga rahbarlik qilishi kerak.

- Ta'lim muassasasi jamiyat namunasidir! Ushbu modeldagi o'qituvchi jamiyatdagi xatti-harakatlar normalarining asosiy ko'rsatkichidir.

- Xato qilishga qodir emaslik. Nizoni hal qilishda o'qituvchining har qanday xatosi muqarrar ravishda yangi muammolar va to'qnashuvlarni keltirib chiqarishi mumkin [3, 35].

"Pedagogik nizo" [3, 36-bet] asarida nizoli vaziyatning omillari ochib berilgan. Har qanday nizo yuzaga kelishi uchun ikkita omil bo'lishi kerak: ziddiyatli vaziyat va hodisa.

Vaziyat ehtiyotkorlik bilan baholaganda va muammo aniqlanganda, o'qituvchiga "qiyin" ota-ona bilan nizoning asl sababini topish, ikkala tomonning harakatlarining to'g'riligini baholash, yoqimsiz daqiqani hal qilish va konstruktiv rivojlanish yo'lini belgilash osonroq bo'ladi. Kelishuv yo'lidagi keyingi qadam o'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi ochiq muloqot bo'ladi, bu yerda tomonlar tengdir. Vaziyatni tahlil qilish o'qituvchiga muammo haqida o'z fikr va g'oyalarini ota-onaga yetkazishga, tushunishni ko'rsatishga, umumiy maqsadni aniqlashtirishga va mavjud vaziyatdan birgalikda chiqish yo'lini topishga yordam beradi. Nizoni hal qilgandan so'ng, nima noto'g'ri qilinganligi va tarang vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun nima qilish kerakligi haqida xulosa chiqarish, kelajakda shunga o'xshash vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi.

Achchiqlanish va ovozingizni ohangini ko'tarish va ko'tarilgan ovozda suhbatning oqibati konfliktning kuchayishiga olib keladi. Shuning uchun o'qituvchining eng to'g'ri harakati o'quvchining zo'ravonlik reaksiyasiga javoban xotirjam, do'stona, ishonchli ohang bo'ladi. Tez orada bola ham o'qituvchining xotirjamligi bilan "yuqtiriladi".

Norozilik va asabiylashish ko'pincha ta'lim muassasida vazifalarini vijdonan bajarmaydigan qoloq o'quvchilardan kelib chiqadi. O'quvchiga mas'uliyatli vazifani ishonib topshirib, uni a'lo darajada bajarishiga ishonch bildirish orqali uni o'qishda muvaffaqiyat qozonishiga ilhomlantirishingiz va o'z noroziligini unutishga yordam berishingiz mumkin.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O'quvchilarga do'stona va adolatli munosabat sinfda sog'lom muhitning kaliti bo'ladi va tavsiyalarga amal qilishni osonlashtiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotda ba'zi narsalarni hisobga olish muhimdir. Farzandingizga nima deyishni bilish uchun unga oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Yaxshi natijaga erishish uchun tinch ohang va salbiy his-tuyg'ularsiz bo'lish kerak. O'qituvchilar tez-tez ishlatadigan buyruq ohangi, qoralash va tahdidlar - unutilgan ma'qul. Siz bolani tinglashingiz va eshitishingiz kerak. Agar jazolash kerak bo'lsa, o'quvchining kamsitilishi va unga nisbatan munosabat o'zgarishining oldini oladigan tarzda o'ylab ko'rishga arziydi.

Misol: Oltinchi sinf o'quvchisi Oydin o'qishni yomon o'qiydi, o'qituvchi bilan muloqotda asabiy va qo'pol. Darslarning birida qiz boshqa o'quvchilarning topshiriqlariga aralashdi, o'quvchilarga qog'oz parchalarini tashladi va o'qituvchining bir nechta tanbehhlardan keyin ham munosabat bildirmadi. Oydin o'qituvchining sinfni tark etish haqidagi iltimosiga ham javob bermadi, o'tirdi. O'qituvchining g'azabi uni darsni to'xtatishga va qo'ng'iroq chalinganidan keyin darsdan keyin butun sinfni qoldirishga qaror qildi. Bu esa, tabiiyki, o'quvchilarning noroziligiga sabab bo'ldi.

Nizoning bunday yechimi o'quvchi va o'qituvchining o'zaro tushunishida buzg'unchi o'zgarishlarga olib keldi. Muammoning konstruktiv yechimida, o'qituvchi Oydingi o'quvchilarni bezovta qilmaslik haqidagi iltimosiga e'tibor bermasdan, qizga istehzoli tabassum bilan nimadir

deb kulib, vaziyatdan chiqib ketishi mumkin edi, masalan: "Oydin bugun bir oz kam ovqatlanibdi. Shuning uchun uning samalyot xati manzilga etib bormadi. Shundan so'ng, xotirjamlik bilan darsni davom ettirish mumkin.

Darsdan so'ng siz qiz bilan gaplashishga harakat qilishingiz, unga do'stona munosabatingizni, tushunishingizni, yordam berish istagingizni ko'rsatishingiz mumkin. Bu xatti-harakatning mumkin bo'lgan sababini bilish uchun qizning ota-onasi bilan gaplashish yaxshidir. Qiz bolaga ko'proq e'tibor berish, unga muhim vazifalarni ishonib topshirish, topshiriqlarni bajarishda yordam berish, uning harakatlarini maqtovlar bilan rag'batlantirish – bularning barchasi nizoni konstruktiv natijaga olib kelish jarayonida foydali bo'lar edi [4, 133-b.]

Pedagogik xatoliklarni hal qilish algoritmi:

- Nizoning mohiyatini aniqlang: uning sabablari, ishtirokchilari, oqibatlari.
- Vaziyatni tahlil qilish va mojaroni hal qilish uchun jamoa tuzing: unga faqat bevosita raqiblar, shuningdek, guvohlar, hamkasblar yoki sinf jamoasi kirishi mumkin. Asosiysi, kuchlar muvozanati teng bo'lishidir.

- Nizoni tahlil qilishda rahbarning rolini aniqlang.
- Vaqt va joyni aniqlang. Qarama-qarshilik o'rtasida vaziyatni hal qilishni boshlamaslik kerak. Hamma tinchlanishi va konstruktiv suhbatga moslashishi kerak.
- Qoidalarni belgilang: xalaqit bermang, haqorat qilmang, yolg'on gapirmang.
- Ikkala tomonning pozitsiyasini tinglang. Suhbat davomida savollarga javob bering. Nima sodir bo'ldi? Nima uchun bu sodir bo'ldi? Nizodagi raqiblaringizni qanday his qildi? Keyinchalik nima qilish kerak? Vaziyatni hal qilish uchun takliflarni to'plang. Masalan, aqliy hujumni o'tkazing. Umumiy ro'yxatdan ikkala tomonni ham qoniqtiradigan taklifni tanlang.

Bu ziddiyatli vaziyatni hal qilishning umumiy algoritmi. Ammo, nizolarning ko'plab mezonlariga qarab, ushbu algoritm rolli o'yin, ish uchrashuvi yoki norasmiy suhbat shaklida amalga oshirilishi mumkin. Psixologiya doirasida esa uni ertak terapiyasi yoki drama terapiyasi metodologiyasiga kiritish mumkin.

O'qituvchining fantaziyasi chegara bilmaydi. Shuning uchun, hatto zerikarli algoritm ham qiziqarli jarayonga aylanishi mumkin. Asosiysi, vaziyat ishtirokchilari bebaho tajribaga ega bo'lishlari va uni hayotda qo'llashlari. Boshqalar bilan yaxshi munosabatlar katta ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini tushunish muhimdir.

Shunday qilib, ziddiyatlar zamonaviy hayotning ajralmas qismidir. Ko'pincha nizolar tajovuz, tortishuvlar va dushmanlik bilan bog'liq. Biroq, ko'plab nizolar ongli qarorlar qabul qilishga, munosabatlarni rivojlantirishga va yashirin muammolarni aniqlashga yordam beradi. Shuning uchun ular konfliktologiya nazariyasida har bir nizoda ham buzg'unchi tamoyil, ham ijodiy tamoyil bo'ladi, deb o'rgatadi. Nizolar ijobiy va salbiy funktsiyani bajarishi mumkin. Ular salbiy halokatga olib kelishi yoki yangi tizim, yangi munosabatlar, yaqinroq, oqilona shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Nizo, eng avvalo, yuzaga kelgan qarama-qarshiliklarni bartaraf etishning yo'li, pedagogik jarayonni o'z ichiga oluvchi murakkab tizimlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir qilish usulidir. Konfliktologiyada ular nizodan qo'rqishning hojati yo'qligini aytadilar, lekin siz uni qanday boshqarishni bilishingiz kerak. Nizolarni boshqarish - bu ularni bashorat qilish, oldini olish, ijodiy yo'nalishga yo'naltirish va hal qilish demakdir. Nizolarni qo'zg'atuvchi sub'ektiv va ob'ektiv sabablar ko'p, ko'pincha ular muqarrar. Ammo pedagogik nizolarni hal qilishda qo'llaniladigan xulq-atvor strategiyalarining uzoq muddatli istiqbolidan xabardor bo'lish juda muhimdir.

Nizo ba'zi qarama-qarshiliklarni ko'rsatganligi sababli, ularni tushunishga harakat qilish kerak va shundan keyingina bu qarama-qarshiliklarni eng konstruktiv tarzda olib tashlash kerak. Keyin o'z vaqtida hal qilingan nizolar kuchaymaydi va to'planmaydi. Bu esa, o'z navbatida, shaxslararo munosabatlarga ham, o'qituvchilik faoliyati samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya – T, Nizomiy nomli TDPU, o'quv qo'llanma, 2014. - 320b.
2. Pedagogik konfliktologiya - Samarqand, o'quv-uslubiy qo'llanma 2021-505b.
3. Темина С.Ю. Конфликты школы или школа конфликтов. -М.: МПСИ,-2002,-144с
4. Холмуминова Б. А. Причины и некоторые особенности педагогических конфликтов // Молодой ученый. -2016. -№10.
5. Д. Маджидова. [Pedagogical and psychological features of parent-child relations in the families of migrant workers](#). - Herald pedagogiki. Nauka i Praktika, 2021. Vol.1
6. X. Ibraimov, D. Madjidova. [Психолого-педагогические факторы детско-родительских отношений в семье](#). – Science and innovation, 2022. T.1, - С. 382-385.